

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Ширинкулова Шафоат Маликовна
ТМА кафедра педагогики,
психологии и языков

Аннотация. Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального (в том числе научного) уровня. В статье представлены проблемы повышения активности самостоятельной работы студентов и их эффективные решения.

Ключевые слова: самостоятельная учебная деятельность, творческий учебный процесс, востребованные кадры, информационная технология, технологический подход

Annotation. Independent work of students contributes to the development of responsibility and organization, a creative approach to solving problems at the educational and professional (including scientific) level. The article presents the problems of increasing the activity of independent work of students and their effective solutions.

Key words: independent educational activities, creative educational process, in-demand personnel, information technology, technological approach

Основная задача высшего образования – формирование творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и инновациям. Эту задачу сложно решить, только передав ее от учителя студенту в готовом виде. Необходимо превратить студента из пассивного потребителя знаний в активного творца знаний, способного сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Текущая реформа высшего образования неразрывно связана с

переходом от педагогической парадигмы к образовательной. В связи с этим следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРМ) должна стать не только важной формой образовательного процесса, но и его основой.

На сегодняшний день единственным способом формирования самостоятельной учебной деятельности студентов является организация и управление их самостоятельной учебной деятельностью. Организация самостоятельного обучения в процессе творческой подготовки учащихся должна осуществляться непрерывно и органично. На наш взгляд, достижение высокого результата в этом направлении основано на создании интереса (мотивации) у студентов к закреплению усвоенного учебного материала в учебном процессе, особенно на лекционно-практических, семинарских занятиях, к расширению возможностей учебной информации. Важно добиться того, чтобы будущие специалисты стали всесторонне зрелыми, образованными, самостоятельно мыслящими, любознательными кадрами, и использовать в учебном процессе новые педагогические и информационные технологии, направляющие их на работу над собой.

Понятие «самостоятельная работа» многогранно, и, несмотря на значительный объем педагогических исследований по проблемам самостоятельной работы студентов, не существует комплексного подхода к сущности и содержанию этого дидактического процесса. Это понятие имеет следующие значения:

- Студент должен выполнить задания самостоятельно, без непосредственного участия преподавателя;
- От студента требуется самостоятельность, основанная на самостоятельной ориентации в мыслительных операциях и учебном материале;
- Процесс выполнения задач строго не регламентирован, способы выполнения задач выбираются свободно.

Как известно, педагогические технологии обладают широким спектром возможностей в формировании у учащихся стремления и потребности к

самостоятельному обучению в процессе образовательного процесса. Первоначальные исследования по технологическому подходу к образовательному процессу, то есть к тому, чтобы образовательный процесс имел воспроизводимое описание как процесс производства, были проведены американскими педагогами в 50-х годах прошлого века. В частности, словосочетание «технология обучения» впервые употребил американский ученый Скиннер. Он характеризовал «технологию обучения как применение достижений психологии в педагогической практике».

Существование различных определений педагогической технологии свидетельствует о многогранности этого понятия. По этой причине к нему можно подходить с педагогической, психологической, дидактической, организационной, экономической, социальной, экологической и других точек зрения. Главным в стратегическом направлении организации самостоятельной работы обучающихся в образовательном учреждении является не оптимизация отдельных ее видов, а создание условий для высокой активности, самостоятельности и ответственности обучающихся на всех видах занятий внутри и вне аудиторий. Активная самостоятельная работа студентов показывает свой положительный результат только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Наиболее мощным мотивирующим фактором является подготовка к следующей эффективной профессиональной деятельности.

Итак, в процессе педагогической технологии учитель демонстрирует все свои умения и знания, как он, так и ученик активно участвуют во всех этапах урока и в короткие сроки достигают намеченной цели. Технология самостоятельного обучения основана на образовательном процессе. В оптимальном учебном процессе хорошо развиты самостоятельность, свобода и творчество. В таких условиях должны формироваться важные интеллектуальные навыки. Важнейшим из них являются навыки самостоятельного обучения. При передаче знаний учащимся в учебном процессе необходимо ориентировать их на самостоятельное обучение (закрепление и расширение материала изучаемого самостоятельно

предмета, на выполнение самостоятельной работы). Существуют различные направления технологий, направленные на обновление содержания традиционного образования и принципиальное изменение организации образовательного процесса, некоторые из которых перечислены ниже: устранение без средств. Это доказывает, что учебный материал усвоен, и закрепляет знания. Создает у студента эмоциональную реакцию на учебу, формирует внутренний интерес к самостоятельному обучению. Если поднятый вопрос как проблема интересует учащегося, это побуждает его к применению новой интеллектуальной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии образования. - Москва: Просвещение, 1997.
2. Нишоналиев У.Н. Новые педагогические и информационные технологии: проблемы, решения // Педагогическое образование. - Ташкент, 2001. - №3.
3. Muxammedova O.A. The importance of vocabulary in the process of teaching foreign languages in medical universities. *European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 3 | Issue 2 | Feb - 2023 ISSN: 2795-8612*
4. Abrayeva, S. E., Esanov, U. J., Saydullayeva, M. A., & Shirinkulova, S. M. (2022). Linguistic Features of Latin and Greek Synonymous Morphemes in the Lexical System of the French Language (Based on Medical Texts).
5. Esonovna, A. S. (2020). Linguistic features of Latin and Greek synonymous morphemes in the lexical system of the french language. *International scientific review, (LXXII), 47-48.*
6. Abrayeva, S. (2022). Lotin tilining tibbiyot terminologiyasida roli (Doctoral dissertation, Uzbekistan, Tashkent).
7. Esonovna, A. S. (2023). TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDA LOTIN VA YUNON TILLARINING AHAMIYATI.

8. Esonovna, A. S. (2023). LOTIN VA YUNON TILLARINING TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDAGI O‘RNI.
9. Esonovna, A. S. (2021). Application of latin and greek synonymic morphemes in medical terminology of the french language.
10. [Axtamovna M.O Didactic of Creating Modular Training Tasks and Study Assignments in Philological Education](#)
11. Esonovna, A. S. (2023). Substitution of Latin and Greek Morphemes in Words in Medical Terminology. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 4(2), 32-34. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9P4FD>
12. Esonovna, A. S., & Ziyoda, Q. (2023). LOTIN VA YUNON TILLARINING TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDAGI O‘RNI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(7), 551-552.
13. Абраева, Ш. Э. (2023). ЛОТИН ВА ЮНОН МОРФЕМАЛАРИНИНГ ТИББИЁТ МАТНЛАРИДА ТАҚСИМЛАНИШИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. Scientific Impulse, 1(6), 1255-1258.